

**UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
“CEFORPI”**

**FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LAS CLASES
VIRTUALES EN LOS ESTUDIANTES DE 3RO. DE SECUNDARIA DEL
DISTRITO EDUCATIVO COBIJA EN LA GESTIÓN 2020**

TESIS PRESENTADA EN
OPCIÓN AL GRADO
ACADÉMICO DE MAGISTER
SCIENTIARUM EN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
EDUCATIVA (II VERSIÓN)

AUTOR: Lic. GONZALO CHAMBI ARGOTE
TUTOR: Mg. Sc. OSCAR CHOQUEHUANCA HILIRE

**EL ALTO – BOLIVIA
2020**

Créditos Editoriales

Autor o autores: Gonzalo Chambi Argote, ORCID <https://orcid.org/0009-0002-0778-2570>

Evaluadores académicos: Comisión Académica tipo de evaluación (ciega, doble ciego).

Corrector(a) de estilo: Comisión editorial.

Editor/a responsable: Gonzalo Chambi argote

Diseñador gráfico/editor visual: Editorial “Conocimiento Verde”

Fecha de publicación: Cobija, 22 de julio de 2025

Lugar de edición: Cobija – Bolivia

Datos Legales: DOI 10.5281/zenodo.16346211

Licencia de uso: Creative Commons u otra (cuando aplica).

Imprenta o plataforma digital: nombre de la editorial, imprenta y/o software (OJS, ePub, etc.).

ÍNDICE

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	1
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
2.1. Planteamiento del problema	3
2.2. Formulación del problema	5
2.3. Preguntas Científicas.....	6
2.4. Objetivos.....	6
3. MARCO TEÓRICO	11
2.5. Estudios referentes a los factores que inciden en la deserción de las clases virtuales a nivel Internacional.....	11
Referencias	61
Trabajos citados	62
Bibliografía	63

RESUMEN

Este trabajo de investigación propone dar a conocer de forma descriptiva una problemática invisible que va ganado espacio con el tiempo y que podría llegar a convertirse en una de las mayores problemáticas para el sector educativo en los próximos años.

La problemática que se investiga es la deserción de las clases virtuales en educación regular, específicamente con los estudiantes de 3ro de secundaria de las 14 unidades educativas del distrito educativo Cobija en el departamento de Pando los cuales componen en una cantidad de 440 estudiantes inscritos para la gestión 2020.

El contexto de investigación se desarrolla ante la crisis de educación y en presencia de las condiciones de la pandemia COVID -19, las cuales inducen a optar por nuevas y diferentes maneras de pasar clases para no perjudicar la formación de los estudiantes.

CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN

Bolivia viene atravesando una serie de transformaciones para adaptarse a las condiciones de la actualidad en el mundo, una de las transformaciones principales son recursos tecnológicos los cuales están proyectados para brindar mejores servicios de telecomunicación a nivel nacional, esta situación surge a partir de las necesidades de la población porque hasta hace pocos años atrás Bolivia era catalogado como uno de los países con los costos más elevados de servicios de internet y otros referidos a las tecnologías de comunicación convirtiéndose en inaccesible para toda la población.

Otro factor que determina una transformación de la perspectiva de la realidad de la población boliviana es el caso del brote del Corona Virus del año 2019 (COVID – 19) problemática internacional el cual fue reconocida como una pandemia a finales de la gestión 2019.

La enfermedad de contagio viral denominada COVID – 19 tuvo su brote en China, la cual se expandió en todo el continente asiático, europeo hasta el continente americano afectando a los países del norte, centro américa y países del sur.

Gradualmente la pandemia COVID – 19 se expandió causando efectos principales en la economía, colapso en la salud, hasta incluso la detención de todas las actividades educativas. En este sentido Bolivia fue el último país de américa del sur en sufrir los efectos de la pandemia.

Una de las medidas inmediatas para detener el contagio del COVID-2019 fue el cierre temporal de los centros educativos anunciado por el gobierno boliviano a través del Decreto supremo N° 4245 en el mes de mayo de 2020, el cual a su vez promueve el distanciamiento físico obligatorio, como así también promociona la educación virtual como alternativa para continuar las actividades educativas.

Frente a esta realidad las unidades educativas optan por desarrollar la formación por medios tecnológicos a manera de clases virtuales complementarias, las cuales en la actualidad sufren de un fenómeno educativo muy importante denominado deserción de las clases virtuales por los estudiantes en cual viene ganando espacio y fuerza desde los primeros meses de la gestión 2020.

Para comprender mejor esta realidad se plantea el presente trabajo de investigación el cual tiene un sentido de aporte de conocimiento describiendo a mayor detalle las dimensiones del problema central. Comprendiendo el trabajo con la siguiente estructura de capítulos:

El primero corresponde a la presente introducción, El segundo corresponde a la estructura misma de la tesis donde se presenta el planteamiento del problema, el objetivo general, justificación del tema de investigación.

La tercera comprende el marco teórico, los antecedentes del estudio, que involucran trabajos actuales referidos a la temática abordada. La cuarta parte corresponde enteramente a la metodología utilizada, los medios empleados para la obtención de datos, así también comprende la recolección de datos el análisis e interpretación de los mismos.

El quinto capítulo está destinado a las conclusiones y recomendaciones alcanzadas a través del proceso de investigación, y se ofrecen algunas recomendaciones y propuestas como guía para responder a la problemática planteada.

CAPITULO II

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Planteamiento del problema

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa de carácter viral causada por el coronavirus que fue descubierta recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

La llegada de la pandemia COVID -19 al territorio nacional ha dañado la estructura de la educación desde los primeros meses del año en curso 2020 junto con los primeros casos de coronavirus.

En forma cronológica ocurrieron sucesos inesperados que rompieron los procesos diarios de todas las personas, uno de los más grandes acontecimientos fue la suspensión temporal año escolar, posteriormente fue concretada el 6 de junio, fecha en la cual el Ministerio de Educación aprobó el Decreto Supremo N° 4260 que enuncia "(...) la suspensión de las clases presenciales de forma definitiva obligando a optar a todas las comunidades educativas por la formación en modalidades de atención semipresencial y a distancia en los subsistemas de educación regular, educación alternativa, especial y educación superior de formación profesional" (Ministerio de Educacion, 2020, p. 2).

Esta situación de cambios, implementación de otras formas de educación causó molestia en los padres de familia y maestros a nivel nacional especialmente en el área rural donde es muy deficiente la recepción de la señal de telefonía móvil y más deficiente aun la de internet, por lo que diferentes sectores de la población la consideraron como discriminatoria y atentatoria con el derecho a la educación que tienen los niños.

Desde una concepción de la educación en general se puede mencionar que las clases virtuales no llegan a todos los estudiantes debido a las dificultades económicas de las familias. Los que sí pueden acceder a la teleeducación en modalidad de clases virtuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad de abandono por diversos motivos.

Un estudio realizado por el vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) del departamento de Cochabamba explica que el mayor problema de los estudiantes para acceder a las clases virtuales es el uso de internet, en porcentaje el 90 por ciento de los 80 mil estudiantes de la UMSS pasan clases con sus celulares y con la modalidad prepago (Mauricio, 2020, p. 3).

En este sentido el problema principal de la deserción de las clases virtuales está desarrollado en el distrito educativo Cobija del departamento de Pando en el cual se pudo evidenciar que el fenómeno de la deserción de los estudiantes de las clases virtuales cada vez es mayor, gracias a las características personales, familiares y contextuales a las que están expuestos los estudiantes como ser: el desinterés gradual por falta de innovación metodológica de los maestros las clases virtuales, el uso de materiales de poco interés y materiales obsoletos para la educación actual, materiales que están fuera de contexto o que los estudiantes no conocen.

Entre otras problemáticas latentes que caracterizan a distrito de Cobija se pueden mencionar: las reincidias que existen entre estudiantes y contra el maestro, la baja de autoestima por el desconocimiento o manipuleo de las nuevas tecnologías páginas web, plataformas entre otros, el bajo interés por la participación en clases virtuales e interacción con sus compañeros.

Otra problemática latente que sufre la población cobijeña es la paralización de la recolección de la castaña por motivos de la pandemia COVID – 19, esto ocasiona que muchas familias tengan menores ingresos y en efectos los estudiantes

decidan abandonar sus estudios por presión de sus familias para recuperar o generar los ingresos económicos necesarios para poder subsistir el resto del año.

Otros factores son la influencia de las pandillas ante la crisis económica que está produciendo la pandemia, dichas pandillas están al asecho de extraer los dispositivos móviles o las computadoras, la región pandina también se caracteriza por tener poca población, esto significa que en muchas zonas son inseguras, también existe un cierto porcentaje de población estudiantil transitorio en el departamento, estos estudiantes solo asisten temporalmente a clases porque llegan de otros lugares solo para realizar la extracción de la castaña, luego que termina la época y muchos de estos estudiantes regresan a sus lugares de origen.

Y finalmente se puede complementar las problemáticas: limitación en el ingresos económicos familiares por no existir fabricas ni fuentes de trabajo fijo, limitaciones en el acceso o compra de dispositivo móviles o computadoras, limitación en el uso de dispositivos móviles o computadora al tener una familia numerosa que también requieren de este instrumento, limitación en la compra de crédito para navegar y poder acceder a las clases virtuales, en la región existen en algunos casos de limitaciones por los espacios confortables para recibir educación ya que estos pueden ser muy cálidos y este puede conllevar a la poca atención y concentración, también la región presenta cortes eléctricos o conexiones de electricidad intermitentes que afectan los dispositivos electrónicos. Estos son algunas problemáticas que inciden en la deserción de las clases virtuales en el distrito de Cobija.

2.2. Formulación del problema

Debido a que en el país existe poca información sobre la deserción de las clases virtuales de estudiantes en tiempos de pandemia COVID - 19, se considera oportuno que se desarrolle esta investigación para establecer un punto de partida y dar impulso al análisis y tratamiento de estas temáticas actuales. Por lo tanto, en la presente investigación, se propone dar respuesta a la siguiente interrogante:

¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción de las clases virtuales de los estudiantes de 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020?

Comentado [H1]: Es una investigación descriptiva

2.3. Preguntas Científicas

¿Cuáles son las problemáticas de aprendizaje que inciden en la deserción de las clases virtuales de los estudiantes de 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020?

¿Qué factores socioeconómicos que inciden en la deserción de las clases virtuales de los estudiantes 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020?

¿Cómo mejorar la metodología de las clases virtuales para evitar la deserción en los estudiantes 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020?

2.4. Objetivos

2.2.1. Objetivo General

Determinar los factores que inciden en la deserción escolar de las clases virtuales de los estudiantes de 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020.

2.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar las principales problemáticas pedagógicas de aprendizaje que inciden en la deserción de las clases virtuales de los estudiantes de 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020.
- Conocer los factores socioeconómicos que inciden en la deserción de las clases virtuales en los estudiantes 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020.

- Proponer estrategias metodológicas para mejorar la deserción de las clases virtuales de los estudiantes de 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020.

2.3. Hipótesis

Los factores pedagógicos y socioeconómicos inciden en la deserción de las clases virtuales de los estudiantes de 3ro. de secundaria del distrito educativo Cobija en la gestión 2020.

Sampieri, Fernandez y Baptista (2006), mencionan que “existen una o varias hipótesis estas son las guías para una investigación o estudio. Indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p.43).

2.3.1. Identificación de variables

- Variable N° 1: Deserción de las clases virtuales
- Variable N° 2: Factores pedagógicos y socioeconómicos

Comentado [H2]: Las variables dependientes e independientes son explicativas

2.3.2. Conceptualización de las variables

- Variable N° 1: Deserción de las clases virtuales

La deserción de las clases virtuales es una situación en cual un estudiante decide abandonar su proceso formativo en el ámbito virtual por incidencia de diversos factores.

- Variable N° 2: Factores pedagógicos y socioeconómicos

Los Factores pedagógicos y socioeconómicos son características que inciden en el comportamiento y la toma de decisiones de una persona en determinadas circunstancias.

2.4. Operacionalización de variables

VARIABLES	CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIÓN DE VARIABLES	INDICADORES	ITEMS	INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN
V1 Deserción de las clases virtuales	La deserción de las clases virtuales es una situación en la cual un estudiante decide abandonar su proceso formativo en el ámbito virtual por incidencia de factores internos y externos.	Deserción educativa	<ul style="list-style-type: none"> • Deserción temporal • Deserción definitiva 	1 1	Cuestionario virtual
V.2 Factores pedagógicos y socioeconómicos	Los Factores pedagógicos y socioeconómicos son características que inciden en el comportamiento y la toma de decisiones de una persona en determinadas circunstancias.	Pedagógicos	<ul style="list-style-type: none"> • Motivación • Estrategias pedagógicas • Recursos digitales 	2 3 2	Cuestionario virtual
		Social	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas personales e interpersonales • Compromisos sociales • Autoestima 	2 1 1	Cuestionario virtual
		Económico	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de dispositivos tecnológicos • Apoyo económico de la familia • Servicios básicos 	4 3 2	Cuestionario virtual

Fuente: Elaboración propia

2.5. Justificación

Bolivia al igual que en otros países de la región y el mundo está siendo afectada por una problemática no muy conocida ni explorada, la característica principal por la cual sucede este fenómeno silencioso del ámbito educativo es el condicionamiento social por el brote de la pandemia COVID – 19 contexto que prácticamente obliga a que todas las personas detengan sus actividades cotidianas y se aislen a más de 1 metro de distancia. Este distanciamiento social genera un nuevo entorno de aprendizaje diferente al que se venía trabajando en los últimos años.

Este condicionamiento temporal de la pandemia COVID – 19 que afecta el ámbito educativo tanto en las zonas rurales como urbanas de Bolivia, se extiende desde finales de la gestión 2019 hasta la gestión actual 2020 e incluso podría durar unos años más, esto significa que la problemática actual deserción de las clases virtuales como decisión de los estudiantes ganará mayor fuerza en los próximos meses, años y que posiblemente emergerán otro tipo de problemas educativos relacionados al trabajo con interacción directa de la tecnología en adelante.

La deserción escolar en modalidad de educación presencial se ha constituido como una problemática social muy importa, preocupados por este fenómeno constante diferentes investigadores han realizado aportes importantes para reducir su impacto el cual fue reduciendo en los últimos años. Incluso en Bolivia la tasa de deserción se redujo significativamente en los últimos años gracias al impulso de las políticas educativas para la permanencia, pero en la actualidad la deserción se encuentra en aumentó por motivo de la pandemia.

Esta problemática de optar por la deserción de las clases virtuales aqueja a una gran cantidad de estudiantes desde los primeros años de escolaridad hasta la

deserción en cursos superiores, por eso es muy necesario conocer los factores que inciden en la deserción de las clases para prevenir el abandono a temprana edad y posteriormente recuperar a los estudiantes que se encuentran su etapa de profesionalización.

La deserción escolar común (presencial en ambiente físico) está muy relacionada a la deserción de las clases virtuales (no presencial en ambiente virtual) el cual se constituye en un fenómeno educativo excepcional inédito que puede llegar a generar grandes daños en el desarrollo intelectual de la sociedad boliviana.

Este fenómeno puede llegar a causar retardo o retroceso en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes, logrando afectar el comportamiento, las aspiraciones profesionales, la planificación laboral a largo plazo de diferentes regiones, emprendimientos entre otros, que conforma parte de la vida de los individuos y la sociedad.

En este marco, la presente investigación aporta con datos cuantitativos del departamento de Pando referentes a la situación actual que representa la deserción escolar en tiempos de pandemia COVID – 19.

CAPITULO III

3. MARCO TEÓRICO

2.5. Estudios referentes a los factores que inciden en la deserción de las clases virtuales a nivel Internacional

Juan (2020) afirma que:

(...) la situación de la economía sobre la educación de la población mexicana forma parte de la economía informal vulnerable por precariedad millones de familias desmembradas sin empleo se suman a la mitad de la población en condiciones de pobreza y miseria. El resultado tendrá repercusiones en el sistema escolar con problemáticas de altos índices de deserción (p.7).

Meliza (2020) afirma que:

(...) estudio realizado referente a la deserción escolar de niños y niñas de primaria y jóvenes de secundaria en tiempos de pandemia en el país de Perú, genera datos estadísticos que 230 mil estudiantes han salido del sistema educativo y otros 200 mil estudiantes se han matriculado pero no están accediendo al servicio educativo (p.14). (...) la investigación está dirigida por las preguntas: ¿Qué están haciendo estos niños y jóvenes? ¿Dónde están? De acuerdo con el Ministerio de Educación, la tasa de la deserción había pasado de 2.5% en el 2018 a 1.3% en el 2019 en primaria (p.20).

Jenniz (2016) afirma que:

(...) La investigación tuvo por objetivo determinar los factores que promueven la deserción del aula virtual de la asignatura de Métodos I, como apoyo a las clases presenciales, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Universidad de Carabobo. El diseño metodológico se basó en el paradigma cuantitativo y como técnica la encuesta, obteniendo los rangos porcentuales de cada ítem del cuestionario. Los resultados del estudio indican, que para reducir la deserción hay que enfrentar y evitar el sentimiento de frustración que puede concebir el estudiante con los inconvenientes en el uso del entorno virtual, en los componentes personales, técnicos, académicos o económicos (p.23).

Arnoldo (2011) afirma que:

(...) Universidad Tecnológica de El Salvador, Esta investigación es de tipo descriptiva pura, asimismo los investigadores arriban a las siguientes conclusiones: En las instituciones estudiadas se advierte bastante colaboración en la disminución de los gastos educativos. La desintegración familiar no constituye un factor de deserción social ya que el estudio demuestra que los jóvenes asisten a clases, participan en actividades y presentan tareas (p.34).

3.1.1. Estudios referentes a los factores que inciden en la deserción de las clases virtuales a nivel nacional y regional

Nelson (2017) afirma que:

(...) factores para la deserción escolar. Datos que refleja la investigación: La deserción escolar en Bolivia ha bajado en los últimos once años de 6,5 por ciento a 1,2 por ciento en primaria y de 8,5 a 4,4 en secundaria, según datos oficiales. La migración, la distancia, los problemas económicos – ahondados por una dura sequía y los prejuicios, son los factores que influyen en la deserción escolar, identificó tres tipos de abandono: anual, temporal y permanente (p.20).

Jhenny (2006) afirma que:

(...) el tipo de investigación que realizo; Descriptivo - Propositivo: Porque describe la propuesta del nuevo LMS para el curso virtual “Diplomado Virtual en Educación Superior” impartido por la Universidad Mayor de San Andrés. El Diseño de la investigación es no experimental. Porque las variables no son manipulables. No existe buen manejo de Plataformas e-learning por parte de los Administradores, Tutores y Alumnos, por ser nuevo en nuestro medio. Lo podemos comprobar con el diseño de la antigua plataforma, no cumple los requisitos de un LMS para cursos virtuales (p.23).

A nivel regional son muy carentes los registros oficiales referentes a la deserción de las clases virtuales. Solo se pueden evidenciar registros de investigación referentes a la deserción escolar en los periodos de las gestiones 2010 a la gestión 2014.

En estos periodos de gestiones pasadas se puede evidenciar que Educación (2014):

(...) la tasa de abandono desciende del 22,27% al 16% referente al ámbito pedagógico, la deserción según el ámbito social y de sexo se tiene datos de descendencia de 6,69% a 4,44% y la deserción escolar referentes a la dependencia descendió de 6,66% a 4,44%. Con datos a nivel regional del departamento de Pando se puede tener una referencia de estado de los estudiantes y las causas por las cuales existe deserción escolar en mayor porcentaje (p.13).

3.2. Marco teórico/conceptual

Deserción escolar. El término deserción, según la Real Academia Española, proviene del latín *desertio* que significa abandono. “En este sentido, se puede calificar de desertor a aquella persona que renuncia, desiste o abandona una actividad, meta u objetivo que lo mantenía vinculado a una institución”

(González, 2002, p.80). Dicho de otra manera, deserción es un concepto que indica cese o retiro de un proceso.

En el contexto educativo, la “deserción escolar se presenta cuando el estudiante abandona todo tipo de relación que de alguna manera lo mantenía ligado a la institución educativa” (González, 2002, p.83). Este abandono puede ser considerado un fenómeno multifactorial, ya que es “provocado por una combinación de factores que se originan tanto en la institución educativa, como en los entornos de tipo individual, familiar y social”. (Venegas, 2017, p.45)

Esta aseveración converge con la de Tinto (1982) quien define: La deserción escolar como una situación que enfrenta el estudiante cuando abandona el proceso escolar por una o varias razones y no logra concluir su proyecto educativo. (p.39)

Aretio (2018) afirma que:

La deserción, el fracaso de los estudiantes, se muestra como un problema universal que preocupa a docentes, instituciones, gobiernos y organismos internacionales. Esos abandonos, cuando los referimos a los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje (educación semipresencial o a distancia), son aún más elevados que en los formatos presenciales. Cuando el diálogo del estudiante con la institución, con los docentes, los iguales y los recursos, se quiebra, se genera un sentimiento de desánimo, ansiedad y frustración que, si no se remedia, viene a culminar en el abandono de los estudios.(p.5)

Aretio (2014) afirma también que:

La deserción de las clases virtuales también puede entenderse como abandono de los entornos en red, de forma más determinante, el aprendizaje, que es un fenómeno social por naturaleza, se construye a

través de diferentes diálogos o situaciones conversacionales. La teoría conversacional, considerada como interacciones múltiples entre las partes involucradas que construyen conocimiento, apoya nuestra perspectiva al afirmar que el aprendizaje se genera a través de múltiples interlocuciones y conexiones humanas y no humanas. De ahí, partimos de entender a la educación a distancia, en cualesquiera de sus modalidades y presentaciones como un entramado comunicativo con finalidad pedagógica, donde el estudiante ha de establecer diálogo a través, de los diferentes recursos, con institución y docentes, generalmente ubicados en espacio diferente al de aquél, con el fin de facilitar aprendizajes autónomos y colaborativos (p.256)

Suárez y Ortega (1998) afirman “El problema se centra sobre todo en los jóvenes de 15 años en adelante, los cuales por tener carencias económicas, problemas familiares o de adicciones, abandonan la escuela, sin haber alcanzado un nivel de educación mínimo” (p.5) señala que la deserción escolar de clases virtuales en este periodo puede estar relacionada con la falta de metas y de proyecto de vida del adolescente, así como con problemas en las relaciones familiares.

Suárez y Ortega (1998) señalan que la deserción escolar en este periodo puede estar relacionada con la falta de metas y de proyecto de vida del adolescente, así como con problemas en las relaciones familiares. (p.76)

Definir claramente la deserción de las clases virtuales es “precisar de forma puntual una definición para deserción escolar resulta un tanto dificultoso” (Muñoz, 2013, p.56), debido a que varios autores la han definido desde diferentes enfoques. Sin embargo “existe consenso para definirla como el abandono o ausentismo del estudiante al sistema educativo, dejando de lado toda formación académica”. (Pugo, 2017, p.82)

En todo caso, ninguna definición expresa en su totalidad la complejidad de este problema, por ello “cada investigador adopta la definición que mejor se acople a sus objetivos y al problema a investigar”. (Tinto, 1989, p.66)

Primeros trabajos de deserción escolar. Los trabajos relacionados con la deserción en el ámbito educativo tienen como base los estudios de William Spady (1970) y Vicent Tinto (1975), estos dos autores proponen

Modelos similares para analizar la deserción en la educación. Spady y Tinto coinciden en que la deserción se extrapola a la teoría propuesta por el sociólogo francés Emile Durkheim (1897) de sus estudios sobre el suicidio. Sin embargo, Tinto se distancia de Spady al exponer que un segundo antecedente que se debe adaptar a este tipo de estudios tiene que ver con el análisis de costo-beneficio de las decisiones individuales provenientes de la micro economía (Tinto, 1975. p.91).

Durkheim (1897) planteó:

Que el suicidio era un hecho social producto de diversas causas sociales, a pesar de concluir como un acto individual. Así mismo se interpreta la deserción escolar, un acto individual en donde el joven se desvincula del sistema escolar producto de diversos factores sociales. El suicidio se presenta en contextos determinados, uno de estos se presenta cuando los vínculos sociales son demasiado débiles, en este caso el suicidio es egoísta y se presenta mayormente en las sociedades modernas.(p.131)

El alcance de estos primeros estudios solo vislumbra este fenómeno educativo, como un problema con raíces en la integración social y la afectación de algunos factores externos, tal como el uso alternativo de dineros destinados a la educación (Amartya, 2000. p.145).

La segunda etapa se ubica en las últimas dos décadas del siglo pasado, en las cuales autores, complementaron los supuestos expuestos por Spady y Tinto años antes, a partir de nuevos enfoques teóricos y modelos metodológicos, desde lo que se establecen diferencias en los tipos de deserción y en los escenarios donde se presenta, separando de esta manera la deserción en educación básica y media, y la deserción en educación superior. Esta segunda etapa se caracteriza

por la partición de los estudios en dos vertientes, por un lado se encuentran los estudios que se centraron en la investigación teórica del problema y por el otro los estudios dedicados a describir las causas del fenómeno a través de la evidencia empírica.(Amartya, 2000. p.120)

Debora (1999) afirma:

Mayor aceptación en América Latina, y empleada con mayor frecuencia en las investigaciones es la del profesor Alejandro Doublier, quien define la deserción como el retiro voluntario de un educando o estudiante del año al que fue matriculado, abandonando el sistema educativo antes de completar sus estudios básicos. Según Doublier (1980), la deserción se ha generalizado y congrega toda ausencia del educando del sistema escolar; por lo tanto, es necesario precisar algunos conceptos claves que pueden ser tomados como deserción escolar, pero que técnicamente no se puedan definir como tal. Sin embargo, esta definición no tiene en cuenta el ausentismos temporal; respecto a esto.(p.45)

Furtado (2003) asegura que “la deserción es un concepto único que implica por parte del estudiante el abandono del sistema educativo, no obstante, no existe una definición pura en el sentido de que sólo se está seguro que el individuo no va a volver cuando se fallece”.(p.5,6) El enunciado de Furtado permite entonces entender la deserción como un estado y no como un acto, por lo contrario, el acto sería el abandono o la no asistencia.

Ausentismo. Este concepto hace referencia a la no asistencia de un joven “X” en un día “Y”. Es un concepto puntual, que trata de forma directa espacio y temporalidad. La ausencia no se puede tomar como deserción escolar a menos que se cumplan ciertos requisitos que se describirán más adelante (García. 1981).

Fases del ausentismo:

- Ausentismo Físico: Es la más recurrente, se trata de la no asistencia del educando a la escuela.

- Ausentismo Curricular: No se puede desarrollar el plan de estudios estipulado, así el educando se encuentre presente en la escuela. Un ejemplo claro son los paros o las faltas de garantías para desarrollar las clases con normalidad.
- La no-existencia del grado: Cuando el niño en su escuela no encuentra el grado inmediatamente superior al que está cursando.
- La no-existencia del maestro: El niño no recibe servicios educativos, debido a que el docente no se encuentra presente en la institución.
- Desarrollo incompleto del programa: Cuando éstos no pueden o no logran ser ejecutados en su totalidad en el período escolar.
- Falsa Asistencia: Se produce cuando el educando por diferentes motivos aún estado presente físicamente en la escuela, no se encuentran en condiciones de asimilar aquellas enseñanzas que recibió en la misma. Se pueden distinguir causas:
 - Con origen en el área intelectual, dificultades en el aprendizaje, dislexia, etc.
 - Con origen en el área afectiva, traumas psicológicos, etc.
 - Con origen en deficiencias físicas-lesiones cerebrales, mala salud física, etc.
- Abandono: Se configura cuando la ausencia de un educando de la escuela es definitiva, en este momento se considera abandono y se cataloga como deserción escolar.
- Desgranamiento: Este ocurre cuando los inscritos registrados en un año "X" y en un grado "Y" no aparecen registrados en el siguiente año "X I" y en el grado "Y I".(p.85)

Los términos definidos anteriormente (abandono y desgranamiento), pasan al siguiente nivel cuando atraviesan límites establecidos, así, el ausentismo repetitivo "n" veces deviene en abandono y a su vez éste al cruzar el límite superior del intervalo anual para el cálculo del desgranamiento, al no aparecer en los listados de matriculados, pasa a convertirse en desgranado. (Doublie, 1980, p.35)

Tipos de deserción escolar. Existen cinco formas de deserción escolar, que son: precoz, temprana, tardía, total y parcial. Por las características del entorno de investigación se tomara en cuenta con mayor énfasis: la Deserción total o definitiva que ocurre cuando el estudiante abandona por completo un plan educativo y no regresa a él nunca. El segundo la Deserción parcial que ocurre cuando el estudiante se da una baja temporal de una duración determinada y luego retoma sus estudios.

De la deserción al fracaso escolar. El pedagogo y psicólogo español Juan Manuel Escudero Muñoz, plantea los conceptos de fracaso y exclusión educativa (Escudero, 2009) interpretando el fracaso escolar como “el no cumplimiento de los logros académicos de un estudiante, hecho que se puede presentar por no culminar con éxito el ciclo escolar o por reprobado y repetir este, sin necesidad de hablar de abandono” (p.57). Según Escudero, citando a Parrenoud (1990) este problema se presenta como producto de múltiples factores, condiciones y tiempos determinados o contextos específicos.

Es un error individualizar y privatizar el fracaso escolar, es decir, cuando un alumno reprueba un curso o no culmina dicho ciclo, el que fracasa es el alumno, no la institución, de este modo se está privatizando el fenómeno; por otro lado, se privatiza “el fracaso escolar cuando el primer y casi exclusivo responsable es el alumno, ya sea por su falta de capacidades, motivaciones o esfuerzos” (Escudero, 2009, p.67).

El fracaso escolar se visibiliza, se proyecta en el entramado de relaciones que se tejen en un contexto determinado entre lo social, institucional y personal, vinculado de forma directa con la sociedad, los sujetos, la cultura y los saberes. Se interpreta la escuela como una institución en suma.

Es por este entramado de relaciones entre la institución, la sociedad y el individuo, que se ven comprometidas todas las capas sociales. Ratificando el fracaso escolar como una realidad construida en y por la escuela con su relación con los estudiantes y de éstos con la escuela, no como un fenómeno natural. Son las escuelas las que imponen las normas, determinados valores, conocimientos,

capacidades y formas de vida, lo cual permite seleccionar los estudiantes que cumplen con las exigencias para pertenecer o no a la institución en cuestión; proceso que culmina en la exclusión educativa.

La exclusión educativa se presenta cuando por circunstancias o condiciones determinadas, un joven o grupo de jóvenes no son aceptados dentro del mismo sistema escolar o son retirados de éste al no cumplir con los estándares de comportamiento, académicos, sociales o económicos exigidos por una institución, generando consecuencias de diversas índole.

Escudero (2009) asume que:

La exclusión social como un obstáculo para el desarrollo humano, afirma que, una persona excluida no cuenta con las oportunidades para lograr una condición de vida digna. La educación es un medio para obtener un desarrollo pleno en la consecución de objetivos esenciales en la vida y para la vida. La exclusión de ésta rompe con las oportunidades de un individuo de formarse integralmente, logrado así una vida digna y un desarrollo personal satisfactorio. (p.59)

La exclusión escolar se presenta dentro de sistemas de códigos y valores que constituyen determinado tipo de sociedad. Con respecto a esto, Castell (2004) asegura que la exclusión educativa se presenta dentro de las interacciones entre el contexto social y el individuo que pretende ingresar a un centro educativo. (p.32)

Con los postulados tanto de Escobar como de Castell, se puede proponer que la exclusión educativa tiene dos tipos de dimensiones, la primera hace referencia a estar fuera de la escuela y la segunda a la exclusión del conocimiento. Estos dos factores, son precisamente propuestos por el profesor argentino Emilio Tenti Fanfani para ser tratados por las políticas educativas.

Para Fanfani (2008) afirma que:

“La agenda de la política educativa tiene que resolver las dos cosas al mismo tiempo: incorporar a los excluidos de la escolarización obligatoria (básicamente niños de preescolar o nivel inicial y adolescentes y jóvenes fuera del nivel medio, básico y superior) y al mismo tiempo desarrollar en las nuevas generaciones para el desarrollo de su autonomía y su inserción en la sociedad”. (p.44)

Modelos teóricos que explican la deserción escolar. Para el estudio de la deserción escolar en general existen diferentes modelos teóricos que intentan explicar las razones de por qué los estudiantes abandonan o desertan de una institución educativa. La mayor parte de las denominadas teorías se presentan organizadas a manera de modelos, en los cuales relacionan “diversas variables y acontecimientos que explican y describen determinados comportamientos de los estudiantes”. (Cruz, 2003, p.55)

Uno de los autores más citados en estudios referentes al tema es Vincent Tinto, quien, basado en el trabajo de Durkheim, menciona que “las condiciones que llevan a una persona al suicidio son similares a las que conducen al estudiante a la deserción escolar”. (Tinto, 1989, p.88), luego de un exhaustivo análisis de estudios concernientes al tema, clasifica los factores que precipitan la deserción en cinco marcos: 1) psicológicos, 2) sociales, 3) económicos, 4) organizacionales y 5) interaccionales.

Dichos marcos presentan variaciones en su organización, pero, conceptualmente, mantienen la esencia de esta visión general con leves modificaciones en función del contexto escolar bajo estudio.

Por ejemplo, Espíndola y León (2002), establecen “dos marcos para interpretar los factores que precipitan la deserción escolar; un marco extrasistema y un marco intrasistema”. (p.76) El primero aborda factores de la situación socioeconómica y del contexto familiar de los estudiantes, en tanto que, el segundo, contempla factores institucionales, académicos y docentes.

En este punto conviene señalar que, actualmente existen diversos modelos desarrollados por autores que permiten explicar el fenómeno de la deserción; no obstante, hay un grado de consenso para establecer las variables relacionadas con esta problemática.

Modelo teórico utilizado para esta investigación, se tomó como referente teórica el modelo de Rivera (2011), quien sugiere:

Un modelo que agrupa en tres categorías los factores que promueven la decisión de desertar o permanecer en los estudios a distancia, estas son: Académicos. Tales como recibir consejería académica, la calidad del apoyo académico, la pertinencia y calidad de los contenidos de aprendizaje, el proceso de evaluación, entre otros. (p.112)

El segundo es la Interacción social, entre estos se encuentra la calidad de las interacciones en el curso con los docentes y entre compañeros, la disponibilidad de los profesores mediante las vías de comunicación que provee la plataforma educativa, la motivación que transmiten los docentes y la institución, entre otros.

Y por último se encuentra el Apoyo económico y tecnológico, esta categoría considera factores como el manejo de la plataforma, la efectividad de los recursos que esta dispone, la disponibilidad y pertinencia de los materiales, el apoyo y guía que reciben los estudiantes al iniciar el curso, las habilidades tecnológicas de los estudiantes, entre otros.

Innovación educativa. La innovación es la necesidad como parte de la estrategia para transformar organizaciones y competir en la economía del conocimiento. Constituye un factor dominante de la competitividad internacional, por lo que al innovar se producen cambios trascendentes. Fidalgo (2007) indica que:

Cualquier innovación introduce novedades que provocan cambios; esos cambios pueden ser drásticos (se deja de hacer las cosas como se hacían antes para hacerlas de otra forma) o progresivos (se hacen de forma parecida pero introduciendo alguna novedad). (p.1)

En la actualidad el docente cumple uno de los papeles más importantes en la implementación de la innovación, ya que su determinación y convicción le ayuda a desarrollar nuevas técnicas y estrategias.

García (2001) indica que “es el docente concreto, con su determinada y única personalidad y los rasgos que lo caracterizan el que ha de acometer, junto a otros, el cambio”. (p.18)

Moraga (2012) indica que “un maestro innovador es aquel que es capaz de superar las prácticas pedagógicas tradicionales y plantear nuevas opciones, nuevos esquemas, diferentes respuestas a los problemas pedagógicos”. (p.1) El docente innovador debe contener una serie de características que lo identifiquen en su campo laboral, para ello presenta una serie de características que representan o se destacan en los docentes innovadores de las cuales sobresalen las siguientes: respeta la diversidad, acepta los cambios, interés y sensibilidad por lo que sucede alrededor, autodeterminación, espíritu de colaboración y aprende de las experiencias.

Educación por medio de clases virtual. “Es un sistema de educación en el cual los alumnos y los profesores no están en el mismo lugar”. (Jackson, 1997, p.76)

García, (1986) expone:

Son aquellas formas de estudio que no son guiadas o controladas directamente por la presencia de un profesor en el aula, pero se beneficia de la planeación y guía de los tutores a través de un medio de comunicación que permita la interrelación profesor-alumno. (p.4)

Es una estrategia educativa, basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en el proceso enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje.

Modelos de deserción en clases virtuales. El estudio de la deserción ha llevado a diferentes autores a proponer modelos explicativos que agrupan diversas variables relacionadas con lo que hasta aquí se ha mencionado.

Siguiendo a Díaz (2008) los modelos de deserción existentes se sintetizan en 4 grandes clases:

A) Modelos psicológicos. Ubican como causa fundamental de la deserción los rasgos de la personalidad del estudiante que lo hacen más o menos propenso a su integración académica y social.

B) Modelos sociológicos. Consideran aspectos tanto psicológicos como sociales o externos al individuo. En esta vertiente, se han identificado seis predictores de la deserción estudiantil: 1. Integración académica, 2. Integración social, 3. Estado socioeconómico, 4. Género, 5. Calidad de la carrera, 6. Promedio de notas en cada semestre.

C) Modelos económicos.

Toman en cuenta factores determinantes para la deserción, tales como la relación costo/beneficio representada en trabajos estudiantiles, becas o subsidios que pueden influenciar en un momento determinado al estudiante para que no deserte.

D) Modelos organizacionales. Para estos modelos la deserción depende de la organización que el estudiante encuentre en la institución para poder ejecutar una integración social adecuada.

E) Modelos de interacción. Explican la deserción a partir del grado de ajuste que se logre entre el estudiante y la institución. Uno de los representantes de este tipo de modelos es Vicent Tinto (1975, citado en Díaz, 2008, p.8), que explica el proceso de permanencia en la educación superior como una función del grado de ajuste entre el estudiante y la institución, adquirido a partir de las experiencias académicas y sociales (integración). Este autor incorpora la teoría de intercambio que establece el principio de que los seres humanos evitan las conductas que implican un costo de algún tipo para ellos y buscan recompensas en las relaciones, interacciones y estados emocionales. Los modelos interaccionistas toman como elementos explicativos los atributos previos de ingreso de los estudiantes, tales como antecedentes familiares, estudios previos, destrezas y habilidades, metas y compromisos (intenciones y motivaciones originales), experiencias institucionales y su relación con la integración académica y social

del estudiante (rendimiento académico y la relación con los profesores en la integración académica, actividades extracurriculares y la interacción con los pares en la integración social), así como con los compromisos externos que adquiere el estudiante con su entorno e institución.

La efectividad de la enseñanza vía clases virtuales. La pregunta de si la enseñanza virtual es tan efectiva como la enseñanza presencial para el logro de resultados de aprendizaje, continuará siendo objeto de debates e investigaciones durante mucho tiempo. En un reporte sobre el tema Phipps y Merisotis (1999) señalan que:

Los estudios realizados pueden agruparse en tres categorías: los que contrastan resultados alcanzados por los estudiantes, los que comparan las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje a través de estos medios, y los que evalúan el nivel de satisfacción de los alumnos con la enseñanza virtual. (p.76)

Según Phipps y Merisotis (1999) señalan que:

La mayoría de los estudios indican que los resultados de aprendizaje que se obtienen utilizando tecnologías para enseñar a distancia son similares a los que se obtienen mediante la enseñanza tradicional. (p.45)

También comentan que de acuerdo con resultados de muchas investigaciones, la tecnología no es un factor tan importante para el aprendizaje como la naturaleza de las tareas o actividades, las características del alumno, la motivación o la preparación académica del instructor.

Palloff y Pratt (2001) comentan:

Su experiencia de trabajo con la enseñanza en-línea ha cambiado significativamente la manera como se acercan a los alumnos en una clase presencial; ya no centran su trabajo docente en exposiciones orales de los contenidos de los libros; ahora asumen que los estudiantes pueden leer

estos contenidos, y por lo tanto conciben la clase como un espacio para estimular el trabajo colaborativo y autónomo. (p.64)

Ruiz (2012) expone:

En este sentido, ya no es suficiente que los usuarios sepan leer con sentido para interpretar y apropiarse de los conocimientos, además, tendrán que llegar con habilidades que les provean otros modos de relacionarse con las tecnologías, es decir, en sus empatías cognitivas y expresivas con ellas, y en los nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo (p.127).

Las clases virtuales como parte del Modelo Educativo en Línea. En la modalidad basada en Internet se definen los contenidos y actividades para un curso partiendo de la estrategia didáctica diseñada por el profesor. El alumno realiza su proceso de aprendizaje a partir de dichos contenidos y actividades, pero sobre todo, a través de su propia motivación por aprender, de la interacción con otros compañeros y de la guía y asesoría de su profesor.

El alumno de la educación virtual aprende de forma más activa pues no sólo recibe la instrucción del profesor, sino que aprende a través de la búsqueda de información, la autorreflexión y las diversas actividades que realiza de manera individual y colaborativa.

Ramirez (2000) señala que “la incorporación de la enseñanza virtual, puede ser ventajosa para el aprendizaje de los alumnos” (p.23). Esto sucede, en gran medida, cuando la plataforma sobre la que está diseñada la clase virtual facilita la conexión de relaciones humanas, se apoya a los estudiantes en el autoaprendizaje y se establecen genuinos entornos educativos con el propósito de aumentar el rendimiento académico y lograr impedir el abandono.

Ventajas de la enseñanza por vía de clases virtuales:

- Se siente personalizado en el trato con el profesor y sus compañeros.
- Puede adaptar el estudio a su horario personal.
- Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad de trabajar off-line.
- Podrá seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor y por sus compañeros de curso.
- El alumno tiene un papel activo, que no se limita a recibir información sino que forma parte de su propia formación.
- Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicados aquellos que no pueden acudir periódicamente a clase por motivos como el trabajo, la distancia, etc...
- Existe feed-back de información, de manera que el profesor conoce si el alumno responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente.
- Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y medios didácticos tradicionales, evitando los inconvenientes de los mismos.

A pesar de las múltiples ventajas que ofrece el recurso virtual no se pueden desconocer los riesgos potenciales por el mal uso que se le puede dar, entre ellos tenemos: La pasividad del sujeto frente a este medio, pues se percibe como un "medio fácil". Inexistencia de estructura pedagógica en la información y multimedia del internet

La educación virtual puede ser una alternativa considerablemente más barata que la enseñanza presencial. Se necesitan menos instructores, menos aulas de clase, y menos personal administrativo para atender un mayor número de alumnos. Esta reducción en los costos está estimulando la oferta de cursos virtuales en un número creciente de instituciones.

Ardila (2011) refiere que “se debe reconocer que la formación en ambientes virtuales es de calidad cuando potencia en el estudiante el desarrollo de sus máximas capacidades para interactuar e interrelacionarse con docentes y compañeros”. (p.13) De allí la importancia de revisar su infraestructura tecnológica y los recursos que oferta con el fin de deducir la capacidad del entorno virtual.

CAPITULO IV

4. DESARROLLO METODOLÓGICO

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo, cuyo planteamiento expresa que el problema debe exponer una relación entre variables, debe estar presente la medición y el tratamiento estadístico de los fenómenos.

En este orden de ideas Vieytes (2010) expone que “en la lógica de la investigación cuantitativa lo característico es el planteo de problemas acerca de relaciones entre variables, la observación, la medición y el tratamiento estadístico de los fenómenos” (p.63).

Según el enfoque cuantitativo de investigación tiene las siguientes características:

- a) Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas.
- b) Una vez planteado el problema de estudio, revisa que se ha investigado anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura.

c) Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (La teoría que habrá de guiar su estudio). De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o no).

d) Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis son congruentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría.

e) Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos (Sampieri, 2010, p. 70).

4.1. Tipo de estudio

De acuerdo a la forma de recolección la información, el estudio asume el tipo de diseño de investigación No Experimental.

“La Investigación no Experimental: Investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Se trata de estudios donde no hacemos variar de manera intencional las variables dependientes sobre otras variables” (Sampieri, 2006, p.48)

4.2. Universo poblacional

Para la presente investigación se toma como población a los 440 estudiantes de 3ro. de secundario de las 14 unidades educativas del distrito educativo Cobija del departamento de Pando inscritos para gestión 2020.

De acuerdo a Corbetta (2007) define a la población como “un conjunto de N unidades, que constituyen el objeto de un estudio; donde N es el tamaño de la población” (p.317).

Desde el punto de vista estadístico Vieytes (2010) afirma “La población es un conjunto de elementos, finitos o infinitos, definido por una o más características. De ese conjunto de elementos obtendremos la información con la cual construiremos los resultados de una investigación mediante el estudio de la muestra” (p.395).

4.3. Tamaño de la muestra

Para definir el tamaño de la muestra se trabajo con el procedimiento de selección probabilístico. Para Parra (2003) define “la muestra como “una parte (subconjunto) de la población obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población” (p.16).

Mediante este procedimiento de selección probabilístico cada estudiante de 3ro de secundaria de cada unidad educativa del distrito educativo Cobija tendrá las mismas probabilidades de ser seleccionados en la investigación referente a la deserción de las clases virtuales.

4.3.1. Muestreo

El tamaño de la muestra se definio a través del método de muestreo aleatorio simple conociendo el dato de la poblacion total. La formula aplicada es la siguiente:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Comentado [H3]: Probabilístico o no probabilístico

Para la aplicación de la fórmula se identificó los datos a través de la siguiente interpretación:

n = Tamaño de muestra buscado

N = Tamaño de la Población o Universo

Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC)

e = Erro de estimación máximo aceptado

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)

$q = (1 - p)$ = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado

Para la identificación del tamaño de la muestra se planteó el siguiente ejercicio:

¿Calcular el tamaño de la muestra para una población de 440 estudiantes de 3ro de secundaria del distrito educativo Cobija?, para el ejercicio se asigna que debe lograr un 90% de confianza y un margen de error del 5%, se propone un 50% de éxito y un 50% de fracaso.

Parámetros	Valores	Descripción
N:	440	Numero total de la población
n:	?	Por identificar el tamaño de la muestra
Z:	1,645	Se pretende obtener un 90% de exactitud, para ello se trabajará en función al nivel de confianza según la escala Z alfa.
p:	50%	Se plantea una probabilidad de éxito
q:	50%	Probabilidad de que no ocurra el evento

Nivel de confianza	Z _{alfa}
99.7%	3
99%	2,58
98%	2,33
96%	2,05
95%	1,96
90%	1,645
80%	1,28
50%	0,674

e:	5%	Error de estimación máximo aceptado para la investigación	
----	----	---	--

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

$$n = \frac{440 * ((1,645) * (1,645)) * 50 * 50}{(5 * 5) * (440 - 1) + ((1,645) * (1,645)) * 50 * 50}$$

$$n = 167,79$$

$$n = 168$$

Tamaño de la muestra que se requiere

Para la investigación referente a los factores que inciden en la deserción de las clases virtuales se definió que se toma en cuenta como tamaño de muestra a un número de 168 estudiantes que representan a los 440 estudiantes de 3ro. de secundaria de todo el distrito de Cobija.

4.4. Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos aplicados en la investigación

4.4.1. Métodos de Investigación

4.4.1.1. Método Teórico

Para la realización del estudio se aplicó el método de investigación descriptivo, este tipo de metodología tiene como objetivo principal definir las características de un fenómeno particular, busca la no intervención de parte de quien investiga.

“El método Descriptivos busca Indagar en la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población, estudios puramente descriptivos” (Sampieri, 2006, p. 50).

4.4.2. Técnicas e instrumentos aplicados en la investigación

4.4.2.1. Técnicas de recolección de datos

Para la recolección de datos se empleó principalmente la técnica de la encuesta digital. Para García (1992) afirma que “son procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población” (p.32).

En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida.

4.4.2.2. Instrumentos de recolección de datos

Entre las características de aplicación de cuestionarios se encuentran los siguientes tipos según García (1992) expone:

- a) Entrevista personal, se hace uso de encuestadores. Tiene un alto índice de confianza ya que el encuestador controla que el encuestado este dentro de la segmentación deseada. Son muy costosas.
- b) Por correo electrónico o encuesta digital. El índice de respuesta es alto se puede realizar a gran escala y con un costo bajo.
- c) Cuestionarios telefónicos. Se pueden hacer a gran escala, implica costos por operadores (p.65).

Por las características favorables y tomando en cuenta la situación de la coyuntura actual por la que atravesamos de la pandemia COVID – 19 se aplicó las encuestas digitales, que entre sus principales ventaja resalta por ser: de fácil difusión y no se necesita un gran presupuesto para realizarlas, automáticamente se suman los

resultados a la base de datos y esto hace posible que instantáneamente se tenga acceso a las respuestas ya procesadas con la posibilidad de ver los datos volcados en gráficos y tablas fáciles de entender.

La elaboración del cuestionario digital fue por medio de la aplicación Google Formularios, donde se plantearon preguntas de tipo cerradas y posteriormente compartidas a través de links por medio de las redes sociales.

Referente a las características de las preguntas cerradas Lopez (2007) menciona que:

a) Preguntas cerradas: son las preguntas definitorias, características y propias de la encuesta, donde las posibilidades de respuesta están predeterminadas. Su predeterminación es precisamente la precisión de los ítems o indicadores que reflejan la variabilidad de los conceptos o de las dimensiones. Dentro de las preguntas cerradas se pueden distinguir varios tipos: Preguntas Dicotómicas: permite la afirmación o la negación, Preguntas de Escala: se establece una gradación en la respuesta de aceptación o rechazo, Preguntas donde la respuesta exige una ordenación de mayor a menor o a la inversa, De elección o respuesta múltiple: permiten elegir más de una respuesta. En particular se encuentran las que implican una evaluación de diversas alternativas, las dos o tres mejores (p.17).

4.5. Descripción, sistematización y análisis de datos

Tabla 1. ¿Comprendes qué es la deserción o alejamiento escolar?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Si	150	89,28%	89,28%	89,28%
No	18	10,71%	10,71%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 1. ¿Comprendes qué es la deserción o alejamiento escolar?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Comprendes qué es la deserción o alejamiento escolar? un 89,28% comprende que es la deserción o alejamiento escolar y un 10,71% responde que no conoce.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes si conoce que es la deserción o alejamiento escolar.

Tabla 2. ¿Por qué un estudiante decide desertar temporalmente de sus clases virtuales?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Problemas de aprendizaje	76	45,23%	45,23%	45,23%
Problemas familiares y sociales	33	19,64%	19,64%	64,87%
Problemas económicos	47	27,97%	27,97%	92,84%

otros	12	7,14%	7,14%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 2. ¿Por qué un estudiante decide desertar temporalmente de sus clases virtuales?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Por qué un estudiante decide desertar temporalmente de sus clases virtuales? un 45,23% afirma que un estudiante deserta temporalmente por problemas de aprendizaje, un 19,64% afirma que un estudiante deserta temporalmente por problemas familiares y sociales, un 27,97% afirma que un estudiante deserta temporalmente por problemas económicos y un 7,14% responde que la deserción temporal es causada por otros motivos.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes definen que el motivo de una deserción temporal de las clases virtuales es por problemas de aprendizaje.

Tabla 3. ¿Por qué un estudiante decide desertar definitivamente de sus clases virtuales?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Problemas de aprendizaje	39	23,21%	23,21%	23,21%
Problemas familiares y sociales	45	26,78%	26,78%	49,99%
Problemas económicos	58	34,52%	34,52%	84,51%
otros	26	15,47%	15,47%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 3. ¿Por qué un estudiante decide desertar definitivamente de sus clases virtuales?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Por qué un estudiante decide desertar definitivamente de sus clases virtuales? un 23,21% afirma que un estudiante deserta por problemas de aprendizaje, un 26,78% afirma que un estudiante deserta por problemas familiares y sociales, un 34,52% afirma que un estudiante deserta por problemas económicos y un 15,47% responde que deserción es causada por otros motivos.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes definen que el motivo de una deserción definitiva de las clases virtuales es por problemas económicos.

Tabla 4. ¿Durante las clases virtuales, deseo con frecuencia que terminen rápido?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Si	100	59,52%	59,52%	59,52%
No	68	40,47%	40,47%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 4. ¿Durante las clases virtuales, deseo con frecuencia que terminen rápido?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Durante las clases virtuales, deseo con frecuencia que terminen rápido? un 69,52% desea que termine rápido las clases virtuales y un 40,47% responde que no terminen las clases virtuales.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes si quieren que terminen rápido sus clases.

Tabla 5. ¿En clase virtuales, suelo quedarme adormilado o en las nubes?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Si	80	47,61%	47,61%	47,61%
No	42	24,99%	24,99%	72,6%
A veces	46	27,38	27,38	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 5. ¿En clase virtuales, suelo quedarme adormilado o en las nubes?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿En clase virtuales, suelo quedarme adormilado o en las nubes? un 41,67% si suele quedarse adormilado o en las nubes, un 24,99% respondió que no y un 27,38% respondió que a veces.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes si suelen quedar adormilados o en las nubes en sus clases virtuales.

Tabla 6. ¿Habitualmente tomo parte en las discusiones o actividades que se realizan en clase virtuales?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Si	63	37,49%	37,49%	37,49%
No	105	62,49%	62,49%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 6. ¿Habitualmente tomo parte en las discusiones o actividades que se realizan en clase virtuales?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Habitualmente tomo parte en las discusiones o actividades que se realizan en clase virtuales? un 37,49% si suele tomar parte en las discusiones o actividades que se realizan en clase virtuales y un 62,49% respondió que no.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes no suelen participar en las discusiones o actividades de las clases virtuales.

Tabla 7. ¿Me distraigo en las clases virtuales chateando con mis compañeros o compartiendo otros contenidos?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	87	51,78%	51,78%	51,78%
No	81	48,21%	48,21%	48,21%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 7. ¿Me distraigo en las clases virtuales chateando con mis compañeros o compartiendo otros contenidos?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Me distraigo en las clases virtuales chateando con mis compañeros o compartiendo otros contenidos? un 51,78% si se distrae chateando y compartiendo otros contenidos por internet y un 48,21% respondió que no.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes si suelen distraerse chateando y compartiendo otros contenidos en sus clases virtuales.

Tabla 8. ¿Si tendría la oportunidad de elegir entre pasar clases virtuales o no pasar las clases, elijo?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Si pasar	40	23,80%	23,80%	23,80%
No pasar	34	20,23%	20,23%	44,03%
Depende al contenido	94	55,95%	55,95%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 8. ¿Si tendría la oportunidad de elegir entre pasar clases virtuales o no pasar las clases, elijo?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Si tendría la oportunidad de elegir entre pasar clases virtuales o no pasar las clases, elijo?

un 23,8% si elige pasar clases virtuales, un 20,23% respondió que no elige pasar clases y un 55,95% elige pasar dependiendo al contenido.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes eligen pasar clases virtuales dependiendo al contenido por desarrollar.

Tabla 9. ¿En algunas áreas que me gustan especialmente por su contenido interesante, realizo trabajos extras por mi propia iniciativa?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Si	122	66,66%	66,66%	66,66%
No	46	27,38%	27,38%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 9. ¿En algunas áreas que me gustan especialmente por su contenido interesante, realizo trabajos extras por mi propia iniciativa?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿En algunas áreas que me gustan especialmente por su contenido interesante, realizo

trabajos extras por mi propia iniciativa? un 66,66% si elige realizar trabajos extras por su propia iniciativa y un 27,38% respondió que no.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes eligen realizar trabajos extras de áreas con contenido interesante por su propia iniciativa.

Tabla 10. ¿La aplicación de recursos digitales, páginas web y materiales audiovisuales me parecen útiles?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Siempre	149	88,69%	88,69%	88,69%
Algunas veces	15	8,92%	8,92%	97,61%
Casi nunca	4	2,38%	2,38%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 10. ¿La aplicación de recursos digitales, páginas web y materiales audiovisuales me parecen útiles?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿La aplicación de recursos digitales, páginas web y materiales audiovisuales me parecen útiles? un 88,69% considera que siempre es útil el uso de recursos digitales, páginas web y materiales audiovisuales para el desarrollo de las clases virtuales, un 8,92% respondió que algunas veces son útiles y un 2,38% considera que casi nunca son útiles.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes elige siempre trabajar con apoyo de recursos digitales, páginas web y materiales audiovisuales en las clases virtuales.

Tabla 11. ¿Qué tan importante dirías que es concluir tu formación escolar para ti mismo?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Muy importante	147	87,49%	87,49%	87,49%
Algo importante	16	9,52%	9,52%	97,02%
No es importante	5	2,97%	2,97%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 11. ¿Qué tan importante dirías que es concluir tu formación escolar para ti mismo?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Qué tan importante dirías que es concluir tu formación escolar para ti mismo? un 87,49% considera que importante concluir su formación escolar, un 9,52% respondió que es algo importante concluir su formación escolar y un 2,97% considera que no es importante concluir su formación escolar.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes considera que es importante concluir su formación escolar para si mismos.

Tabla 12. ¿Qué tan importante dirías que es concluir tu formación escolar para tú familia?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Muy importante	136	80,95%	80,95%	80,95%
Algo	21	12,49%	12,49%	93,44%

importante				
No es importante	11	6,54%	6,54%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 12. ¿Qué tan importante dirías que es concluir tu formación escolar para tú familia?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Qué tan importante dirías que es concluir tu formación escolar para tú familia? un 80,95% considera que es muy importante concluir su formación escolar para sus familias, un 12,49% respondió que es algo importante concluir su formación escolar para sus familias y un 6,54% considera que no es importante concluir su formación escolar para sus familias.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes considera que es muy importante concluir su formación escolar para sus familias.

Tabla 13. ¿Qué tan importante dirías que es la conclusión de la formación escolar de los niños y jóvenes para la sociedad?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje valido	Porcentaje acumulado
Muy importante	138	82,14%	82,14%	82,14%
Algo importante	5	2,97%	2,97%	85,11%
No es importante	25	14,88%	14,88%	100%
Total	168	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 13. ¿Qué tan importante dirías que es la conclusión de la formación escolar de los niños y jóvenes para la sociedad?

Descripción.- De acuerdo al gráfico que se presenta anteriormente se puede establecer que de los estudiantes encuestados en cuanto a la pregunta ¿Qué tan importante dirías que es la conclusión de la formación escolar de los niños y jóvenes para la sociedad? un 82,14% consideran que es muy importante que los niños y jóvenes concluyan su formación escolar, un 2,97% respondió que es algo

importante que los niños y jóvenes concluyan su formación escolar y un 14,88% considera que no es importante que los jóvenes concluyan su formación escolar.

Análisis de datos.- De acuerdo al análisis de datos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes considera que es muy importante que los niños y jóvenes concluyan su formación escolar para contribuir en la sociedad.

Tabla 14. La opinión de los demás sobre mi forma de acceder y comportamiento en las clases virtuales: me importa muchísimo, es una opinión que puede o no contar, no me importa.

Tabla 15. ¿Dispongo de los dispositivos tecnológicos apropiados para las clases virtuales? si, mi propio dispositivo; único dispositivo compartido con la familia, no, un dispositivo ajeno

Tabla 16. ¿Qué tan regularmente me conecto a internet? siempre, a veces, intento no conectarme

Tabla 17. ¿Regularmente con qué finalidad me conecto a internet? entretenimiento, estudio, otros

Tabla 18. ¿Mi conexión frecuente a internet es por medio de? Celular, computadora

Tabla 19. ¿Tengo apoyo económico de mi familia para acceder a las clases virtuales? bastante, justo, insuficiente, nada

Tabla 20. ¿El ingreso económico de mi familia es por? trabajo fijo, trabajo eventual, no reciben ningún ingreso

Tabla 21. ¿El costo promedio en bolivianos de consumo de megas por día para pasar clases virtuales es de?

2bs, 4bs, 10bs,

Tabla 22. ¿La calidad de servicio para la conexión de internet por mi casa es? Buena, regular, mala

Tabla 23. ¿Accedo al consumo de internet por medio de? ¿Accedo al consumo de internet por medio de? Wifi, crédito prepago, crédito post pago

CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Este capítulo presenta la conclusión final a partir del objetivo, la presentación de los datos y el análisis de los resultados de la investigación llevada a cabo con estudiantes de 3ro de secundaria del distrito educativo Cobija en el departamento de Pando.

A partir del objetivo general establecido dentro de la investigación se llegó a determinar que existen tres grandes factores Pedagógicos, Sociales y Económicos que agrupan a todos los problemas con los que conviven los estudiantes de Cobija e influyen a la deserción escolar de las clases virtuales en tiempos de pandemia COVID – 19.

Para una mejor comprensión del problema de la deserción se definió dos dimensiones; a) La deserción temporal y b) La deserción definitiva. Para la deserción temporal de las clases virtuales se identificó que existe un factor determinante que son los problemas de aprendizaje los cuales provocan que los estudiantes deserten de forma temporal constantemente. Y para la deserción definitiva se identificó que existe un factor determinante que son los problemas económicos los cuales inducen al abandono o deserción definitiva de las clases virtuales.

Referente al planteamiento de investigación para la identificación de los factores pedagógicos se llegó a determinar que existe un gran problema con la motivación, aplicación de herramientas digitales y gestión de estrategias por parte de los docentes en las clases virtuales.

Referente al planteamiento de investigación para la identificación de los factores económicos se llegó a determinar que existe un gran problema con la economía de las familias, ya que en el departamento de Pando no existen muchas fábricas ni

lugares de empleo estable, solo temporales. Ante la falta empleos los estudiantes son arrastrados a trabajar a tempranas edades y que actualmente se encuentran en una situación muy difícil a causa de la pandemia COVID – 19.

Este último factor es el de mayor importancia porque define las condiciones para que los estudiantes acceder a las clases virtuales de forma regular o decidan desertar.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda para mejorar la situación de los problemas pedagógicos proponer a los maestros de las áreas adaptar materiales digitales más actuales tales como: simuladores de laboratorios, simuladores de experimentos y otros que están innovando la educación actual en el mundo.

Para futuras investigaciones, se debe tener en cuenta proponer un proyecto que ayude a nivelar las condiciones de acceso a las clases virtuales de los estudiantes para continuar en lo posterior con las investigaciones de educación virtual a mayor profundidad.

6. PROPUESTA

En este acápite se describe una propuesta frente a la necesidad de mejorar la permanencia de las clases virtuales y evitar la deserción de los estudiantes en el distrito educativo Cobija.

TÍTULO: LABORATORIOS VIRTUALES

RESUMEN

Los laboratorios virtuales, son una de las formas más adecuadas para generar aprendizajes de conceptos en el área de Biología por dos razones fundamentales. Primero, su aplicación ha sido exitosa en muchos lugares del mundo dando solución a las inquietudes de los estudiantes, ampliando las oportunidades y los campos de acción en los cuales puede aplicar lo aprendido. Segundo, los laboratorios virtuales hacen uso de los elementos que brinda la tecnología y que se sabe son el motor fundamental en la actualidad para mover a los jóvenes a realizar nuevas actividades prácticas que contribuyen a ampliar su aprendizaje, basados en la interacción de la parte teórica con la parte práctica y el interés propio del estudiante.

INTRODUCCIÓN

La coyuntura actual de la educación en Bolivia está encaminada hacia la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la adquisición de nuevos saberes en el área de Biología y otras áreas, buscando obtener cada vez mejores resultados.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La descripción de la situación que se plantea a continuación, es recogida a partir de la experiencia del investigador, que se da en el proceso de observación que se ha tenido.

Los estudiantes del distrito educativo Cobija sufren una problemática social bastante difícil asociada a la inasistencia, falta de voluntad, falta de innovación, y otros factores que generan una deserción escolar en aumento.

JUSTIFICACIÓN

Tanto en la educación como en otros sectores profesionales, hoy se requiere de un aprendizaje continuo. El desarrollo de los procesos educativos tiene una nueva concepción de aprendizaje y de estrategias de enseñanza: El aprendizaje debe ser construido por el propio sujeto (constructivismo); desde el punto de vista de Piaget, la acción es el fundamento de toda actividad intelectual, desde aquella más simple y ligada a la actividad observable, inmediata del bebé, hasta las operaciones intelectuales más complejas, ligadas a la representación interna del mundo (y, según Piaget, fundamentadas en acciones interiorizadas sobre representaciones de objetos). Para Piaget el conocimiento está unido a la acción, a las operaciones, es decir a las transformaciones que el sujeto realiza sobre el mundo que lo rodea (Delval, 1996; p. 106 – 107). Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico. También rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotski no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. (Frawley, 1997) “para Ausubel, el alumno debe manifestar una disposición para relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” Ausubel (1983, 48). En una participación activa, de manera significativa, es decir que parta desde sus intereses y necesidades y esté enfocado a la resolución de problemas prácticos.

Se propone el uso de las TIC, específicamente de los laboratorios virtuales, que son las herramientas que en la época actual captan la atención de los jóvenes, ya

que los acercan a los medios tecnológicos que los ponen en constante contacto con su era y con su realidad sin sentir que están desperdiciando su tiempo en cosas sin importancia.

El uso de los laboratorios virtuales, se convierte en una herramienta novedosa, lúdica, útil y segura cuando se va a llevar a cabo una práctica que compromete en cierta medida la integridad física de quienes la realizan, permiten una experimentación directa y lograrán dar solución a todas aquellas inquietudes que en un salón de clase, con sólo tiza y tablero no se puede hacer, se pueden constituir en el eje central o fundamental dentro de unos procesos de los cuales se espera, sean la base para conseguir aprendizajes significativos desde la propia experiencia, donde el docente se perfilará como un asesor, cuya función será dar respuesta a las inquietudes que el ejercicio práctico no logre aclarar.

OBJETIVOS

General

Proponer el uso de los laboratorios virtuales en la enseñanza de la química inorgánica, que complementen el conocimiento teórico con el práctico en los estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa Diego Echavarría Misas del municipio de Itagüí.

Específicos

- Integrar un laboratorio virtual específico con un LMS (Moodle) siendo la herramienta de experimentación en línea, como función pedagógica.
- Evaluar diferentes laboratorios virtuales de software libre, como herramienta didáctica

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se podría implementar el uso de un laboratorio virtual para complementar las actividades de un laboratorio real de Biología?

LOS LABORATORIOS VIRTUALES

Cada una de las disciplinas existentes, se rige por unos principios y unas formas de darse a conocer de manera individual, la Biología, sin ser la excepción tienen sus propias metodologías.

Algunas de estas metodologías han ido transformando la enseñanza, al involucrar en las aulas de clase herramientas tecnológicas que lleven a despertar el interés de los estudiantes y a volverlos sujetos activos dentro de su propio proceso de adquisición de nuevos conocimientos.

La Biología, es una de aquellas áreas en las que el estudiante presenta una gran dificultad al momento de adquirir nuevos aprendizajes, desde este concepto se ha buscado la mejor manera de que el proceso enseñanza – aprendizaje se haga más fácil, y en torno a esta idea se ha visto en los laboratorios virtuales una de las mejores opciones

No se trata tan sólo de los movimientos de la era tecnológica, muchos de los intereses de los docentes están encaminados a satisfacer las necesidades de sus estudiantes, por ello es normal que busquen a cada momento la mejor forma de captar su atención y hacer que cada uno trabaje en función de todo aquello que desea conseguir. Algunos de los acontecimientos históricos que presentamos a continuación han sido recopilados en diversas páginas de internet que nos ponen al frente de los diversos avances que nos presenta la era tecnológica al momento de mirar el área de química y más exactamente en lo referente a la utilización de los laboratorios virtuales, como medio eficaz y eficiente para que los estudiantes obtengan los conocimientos necesarios cuando de investigar y experimentar se trata.

Con base en la información anterior, es posible observar que luego del inicio de estos laboratorios se da comienzo a una nueva era, en la cual el proceso que se lleva en el computador en el campo del 2D y 3D, no solo se hace en el campo de

la robótica, sino al momento de incluir este tipo de programas en el desarrollo de los laboratorios virtuales. Se podría pensar que estos avances son los que han facilitado que los estudiantes sientan que los procesos que se llevan a cabo en un laboratorio virtual son tan reales y útiles como los que se llevan en uno físico, teniendo como factor fundamental a favor, el nivel de seguridad que los acompaña.

Cuando se habla de adquisición de conocimientos desde la virtualidad, es necesario mirar todos los aspectos, y así como se descubren a diario una gran cantidad de aspectos positivos, también se presentan dificultades que se deben ir solucionando con el paso de los días y la transformación que se va llevando a cabo en las diversas investigaciones.

REFERENTES TEÓRICOS

Dentro del proceso de enseñanza es necesario tener en cuenta el aspecto pedagógico que es en sí, el conjunto de saberes que el educador le puede brindar a sus educandos.

El estudio pedagógico tiene por objeto las representaciones y las coherencias pensadas o inducidas por esta actividad, se va del hacer hasta el cómo hacer y porqué hacer. Así la pedagogía, concebida como la dimensión del análisis de las acciones, es también objeto de investigación. Lo que supone una ruptura significativa con la manera como el sentido común define el término. (Miguel Ángel Mendoza)

El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de las personas a quienes enseña, la pertinencia, la viabilidad para llevar a cabo las actividades y la trascendencia de lo que enseña.

Durkheim, muestra la relación fundadora de la teoría y la práctica para la pedagogía, definida, en su naturaleza mixta, como “teoría/práctica”. Si bien, la expresión no da cuenta absoluta del pensamiento pedagógico, explica la problemática: “la problemática”, decía él, “no es otra cosa que la reflexión más metódica y la mejor documentada posible, puesta al servicio de la práctica de la enseñanza.” (Gómez, julio 2001).

LABORATORIOS EN LAS CIENCIAS NATURALES - BIOLOGÍA

Laboratorio PhET

Es un software que está disponible en la red, asociada a la universidad de colorado, contiene simulaciones de varias áreas, como física, química, matemáticas, en el área de química hay dos categorías como son la general y la cuántica.

Las simulaciones se presentan en formatos Java y HTML5, en los equipos se ejecutan por medio de Java applets, que son el puente entre la máquina y el software, vale aclarar que las simulaciones que corren en los equipos quedan descargadas en ellos y se pueden seguir usando sin estar conectados a la página.

Para los dispositivos móviles como tablets y Smart phones, corren en formato HTML5. Cada simulación muestra en que formato está, si es Java o HTML5.

Las simulaciones originales están en Inglés, pero se han ido traduciendo a otros idiomas, incluyendo al Español, con la participación de personas que son expertas en el tema. 35

Las que se ejecutan en HTML5, se ejecutan en el servidor donde está alojada la aplicación, lo que disminuye la cantidad de recurso que utiliza el equipo del usuario.

Cada simulación cuenta con un fundamento teórico, un procedimiento para realizar la práctica, además de una variedad de experimentos y con el uso de varios compuestos que permiten la comparación de resultados con unos y con otros. La interfaz del laboratorio PhET: <https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/chemistry>

Los equipos para el uso de esta plataforma, deben tener las siguientes características:

iPad iOS 7+, Safari, las simulaciones de PhET en HTML5 son soportadas en iPad2 o posteriores.

Android Si se usan las simulaciones en HTML5 sobre Android, Se recomienda usar la última versión de Google Chrome y Android 4.1+.

Chromebook Última versión de Google Chrome, las simulaciones PhET en HTML5 y Flash se pueden ejecutar en todos los Chromebooks.

Sistemas Windows Microsoft Internet Explorer 10 o posterior, última versión de Firefox, la última versión de Google Chrome.

Sistemas Macintosh OS 10.8.5 o posterior, Safari 6.1+, última versión de Firefox, la última versión de Google Chrome.

Sistemas Linux No está oficialmente soportado
Simulaciones en Java y Flash

Las simulaciones en Java y Flash pueden correr en la mayoría de PC, Mac, y sistemas Linux. Los requerimientos detallados de sistemas para correr las simulaciones originales son:

Sistemas Windows Procesador Intel Pentium, Microsoft Windows XP/Vista/7, mínimo 256MB RAM, aproximadamente 407 MB de espacio disponible en el disco (para instalación completa). Una resolución de pantalla 1024x768 o mayor, la última versión de Java 37

Oracle, Adobe Flash Player 9 o posterior, Microsoft Internet Explorer 6 o posterior, Firefox 2 o posterior.

Sistemas Macintosh G3, G4, G5 o procesador Intel, OS 10.5 o posterior, 256MB RAM mínimo, aproximadamente 396 MB de espacio disponible en el disco (para instalación completa). Una resolución de pantalla 1024x768 o mayor, la última versión de Java Oracle, Adobe Flash Player 9 o posterior, Safari 2 o posterior, Firefox 2 o posterior.

Sistemas Linux Procesador Intel Pentium, 256MB RAM mínimo, aproximadamente 393 MB de espacio disponible en el disco (para instalación completa). Una resolución de pantalla 1024x768 o mayor, la última versión de Java Oracle, Adobe Flash Player 9 o posterior, Firefox 2 o posterior.

SIMULADORES Y LABORATORIOS BIERZO

Este simulador ayuda a comprender temáticas importantes de muchos procesos biológicos en el organismo.

<https://sites.google.com/site/practicasygeobierzo/enlaces>

APRENDER A PENSAR EN RED

Este laboratorio virtual permite programar contenidos básicos de biología y química.

<https://aprenderapensarenred.wordpress.com/2019/04/13/recursos-en-linea-laboratorios-virtuales-de-biologia-en-internet/>

Referencias

- Amartya, S. (2000). *Desarrollo como libertad*. Madrid: Planeta.
- Ardila. (2011). *Aprendizajes a distancia*. Caracas: S/e.

- ARETIO, G. L. (2018). *EL PROBLEMA DEL ABANDO DE LA EDUCACION A DISTANCIA POR MEDIOS TECNOLOGICOS*. ESPAÑA: UNED.
- Arnoldo, P. (2011). *Factores Sociopedagogicos que promueven la deserción escolar en la educacion del municipio de Soyango*. Soyango: El Salvador.
- Corbetta. (2007). *Metodologia descriptiva*. S/c: S/e.
- Debora, M. F. (1999). *Desercion escolar en el centro docente Camilo Torrez*. IPedagogica.
- Delgado, G. (2011). *Condiciones escolares asociados a la deserción*. Mexico: Oxca.
- Doublier, A. (1980). *Ausentismo, abando y desgranamiento*. Argentina: Revista de desercion escolar.
- Educación, M. d. (2014). *Libro de Estadísticas Educativas*. La Paz: Ministerio de Educación.
- Escudero, J. M. (2009). *Fracaso escolar y exclusion educativa*. Profesora revista.
- Estudios, P. I. (2015). *Servicios Informaticos en America Latina*. Lima: Peruanos.
- Fanfani, E. T. (2008). *Dimenciones de la exclusion educativa*. Colombia: la revista.
- García. (2013). *Deserción de los cilos virtuales*. S/c: S/e.
- García, M. (1981). *El probkema de la mediacion en la desercion escolar*. Argentina.
- Gonzales. (2002). *La desercion educativa*. S/C.
- Gonzales. (2002). *La desercion vincula conlas instituciones educativas*. S/C: catastre.
- Jenniz, L. M. (2016). *Factores que promueven la deserción en las aulas virtuales*. Carabobo: S/N.
- Jhenny, C. S. (2006). *Propuesta de un LMS para mejorar la educacion virtual*. Sucre: S/n.
- Juan, Y. (2020). *El diario de la educación*. Mexico: Palidos.
- León, E. y. (2002). *Factores de la deserción escolar*. Quito: S/E.
- Mauricio, P. (2020). *Problemáticas actuales en las universidades*. Cochabamba: UMSS.
- Meliza, B. (2020). *El peligro de la deserción el tiempos de pandemia*. Lima: Peru.
- Ministerio de Educación, C. y. (2020). COMUNICADOS MINISTERIALES. *MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES*, 2.
- Nelson, P. (2017). Cuatro factores que influyen en la deserción escolar. *Periodico Digital Los tiempos*, 14.
- ORTEGA, S. Y. (1998). *LADESERCION EN AMBIENTES VIRTUALES*. NUA.
- Parra. (2003). *Nociones de la investigación*. S/c: S/e.
- Perez, C. (2020). BOLIVIA ANTICIPA SU CLAUSURA ESCOLAR. *MADE FOR MINDS*, 1.
- Quezada. (1977). *La deserción en edad escolar*. Madrid: S/e.
- Ramirez. (2000). *Enseñanza digital*. Madrid: Quijotes.
- Ruiz, V. (2012). *La deserción educativa*. Mexico: Mexico.
- Sampieri. (2006). *Metodologia de la investigación*. S/c: S/e.
- Sampieri. (2010). *Metodologia de la Investigación*. S/c: S/e.
- Tinto, V. (1989). *La desercion de la educacion*. Mexico: S/E.
- UNESCO. (2020). *LA EDUCACION EN TIMEPOS DE PANDEMIA*. MEXICO: AUTORES.
- Velasquez, & Rodriquez. (2007). *Clasificación de los factores de deserción*. S/c: Perez.
- Venegas. (2017). *El abando o desercion*. Mexico: Lacros.
- Vieytes. (2010). Ideas recuperadas. En Vieytes. S/c: Latinas.

Trabajos citados

- Amartya, S. (2000). *Desarrollo como libertad*. Madrid: Planeta.
- Ardila. (2011). *Aprendizajes a distancia*. Caracas: S/e.
- ARETIO, G. L. (2018). *EL PROBLEMA DEL ABANDO DE LA EDUCACION A DISTANCIA POR MEDIOS TECNOLOGICOS*. ESPAÑA: UNED.

- Arnoldo, P. (2011). *Factores Sociopedagogicos que promueven la deserción escolar en la educacion del municipio de Soyango*. Soyango: El Salvador.
- Corbetta. (2007). *Metodologia descriptiva*. S/c: S/e.
- Debora, M. F. (1999). *Desercion escolar en el centro docente Camilo Torrez*. IPedagogica.
- Delgado, G. (2011). *Condiciones escolares asociados a la deserción*. Mexico: Oxca.
- Doublier, A. (1980). *Ausentismo, abando y desgranamiento*. Argentina: Revista de desercion escolar.
- Educación, M. d. (2014). *Libro de Estadísticas Educativas*. La Paz: Ministerio de Educación.
- Escudero, J. M. (2009). *Fracaso escolar y exclusion educativa*. Profesora revista.
- Estudios, P. I. (2015). *Servicios Informaticos en America Latina*. Lima: Peruanos.
- Fanfani, E. T. (2008). *Dimenciones de la exclusion educativa*. Colombia: la revista.
- García. (2013). *Deserción de los cilos virtuales*. S/c: S/e.
- García, M. (1981). *El probkema de la mediacion en la desercion escolar*. Argentina.
- Gonzales. (2002). *La desercion educativa*. S/C.
- Gonzales. (2002). *La desercion vincula conlas instituciones educativas*. S/C: catastre.
- Jenniz, L. M. (2016). *Factores que promueven la deserción en las aulas virtuales*. Carabobo: S/N.
- Jhenny, C. S. (2006). *Propuesta de un LMS para mejorar la educacion virtual*. Sucre: S/n.
- Juan, Y. (2020). *El diario de la educación*. Mexico: Palidos.
- León, E. y. (2002). *Factores de la deserción escolar*. Quito: S/E.
- Mauricio, P. (2020). *Problemáticas actuales en las universidades*. Cochabamba: UMSS.
- Meliza, B. (2020). *El peligro de la deserción el tiempos de pandemia*. Lima: Peru.
- Ministerio de Educación, C. y. (2020). COMUNICADOS MINISTERIALES. MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES, 2.
- Nelson, P. (2017). Cuatro factores que influyen en la deserción escolar. *Periodico Digital Los timepos*, 14.
- ORTEGA, S. Y. (1998). *LADESERCION EN AMBIENTES VIRTUALES*. NUA.
- Parra. (2003). *Nociones de la investigación*. S/c: S/e.
- Perez, C. (2020). BOLIVIA ANTICIPA SU CLAUSURA ESCOLAR. *MADE FOR MINDS*, 1.
- Quezada. (1977). *La deserción en edad escolar*. Madrid: S/e.
- Ramirez. (2000). *Enseñanza digital*. Madrid: Quijotes.
- Ruiz, V. (2012). *La deserción educativa*. Mexico: Mexico.
- Sampieri. (2006). *Metodologia de la investigación*. S/c: S/e.
- Sampieri. (2010). *Metodología de la Investigación*. S/c: S/e.
- Tinto, V. (1989). *La desercion de la educacion*. Mexico: S/E.
- UNESCO. (2020). *LA EDUCACION EN TIMEPOS DE PANDEMIA*. MEXICO: AUTORES.
- Velasquez, & Rodriquez. (2007). *Clasificación de los factores de deserción*. S/c: Perez.
- Venegas. (2017). *El abando o desercion*. Mexico: Lacros.
- Vieytes. (2010). Ideas recuperadas. En Vieytes. S/c: Latinas.

Bibliografía

- Ardila. (2011). *Aprendizajes a distancia*. Caracas: S/e.
- Arnoldo, P. (2011). *Factores Sociopedagogicos que promueven la deserción escolar en la educacion del municipio de Soyango*. Soyango: El Salvador.
- Corbetta. (2007). *Metodologia descriptiva*. S/c: S/e.
- Cruz, M. E. (2003). *Deserción escolar, factores dependientes de la institución educativa, en estudiantes de la carrera de Químico Farmacéutico Biologo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nueva León* (Universidad Autónoma de Nueva León). Recuperado de <http://eprints.uanl.mx/5350/1/1020149157.PDF>
- Educación, M. d. (2014). *Libro de Estadísticas Educativas*. La Paz: Ministerio de Educación.
- Estudios, P. I. (2015). *Servicios Informaticos en America Latina*. Lima: Peruanos.
- Espíndola, E., & León, A. (2002). *La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional*. Revista Iberoamericana de Educación, 30, 39-62. Recuperado de <http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CartillaB/6antologia/antecedentes/pdf/32.->
- Fidalga, A. (2007). *¿Qué es innovación educativa?* Recuperado de <https://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/01/09/que-es-innovacion-educativa/>
- García. (2013). *Deserción de los cilos virtuales*. S/c: S/e.
- García, M. (1992). *El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza Universidad
- González, A. M. (2002). *Reflexiones sobre los factores que influyen en la deserción escolar del adolescente* (Universidad Pedagógica Nacional). Recuperado de <https://repositorio.uam.es/handle/10486/676818>
- Jenniz, L. M. (2016). *Factores que promueven la deserción en las aulas virtuales*. Carabobo: S/N.
- Jhenny, C. S. (2006). *Propuesta de un LMS para mejorar la educacion virtual*. Sucre: S/n.

- Juan, Y. (2020). *El diario de la educación*. Mexico: Palidos.
- Mauricio, P. (2020). *Problemáticas actuales en las universidades*. Cochabamba: UMSS.
- Meliza, B. (2020). *El peligro de la deserción el tiempos de pandemia*. Lima: Peru.
- Ministerio de Educación, C. y. (2020). *COMUNICADOS MINISTERIALES. MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES, 2.*
- Muñoz, C. F. (2013). *Deserción escolar, un concepto que no concluye: Casos de no conclusión satisfactoria del ciclo escolar en la Institución Educativa De Santa Librada* (Universidad del Valle). Recuperado de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6446/1/0461928-p.pdf>
- Nelson, P. (2017). Cuatro factores que influyen en la deserción escolar. *Periodico Digital Los timesteps*, 14.
- Parra. (2003). *Nociones de la investigación*. S/c: S/e.
- Perez, C. (2020). BOLIVIA ANTICIPA SU CLAUSURA ESCOLAR. *MADE FOR MINDS*, 1.
- Pugo, S. X. (2017). *Causas que incidieron en la deserción estudiantil en la básica superior del Colegio Particular a Distancia Mario Rizzini de la ciudad de Cuenca, periodo 2015-2016* (Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca). Recuperado de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14500/5/UPS-CT007142.pdf>
- Ramirez. (2000). *Enseñanza digital*. Madrid: Quijotes.
- Rivera, D. E. (2011). *Factores que Inciden en la Retención o Deserción del Estudiante a Distancia* (Nova Southeastern University). Recuperado de <http://ponce.inter.edu/cai/tesis/derivera/index.pdf>
- Ruiz, V. (2012). *La deserción educativa*. Mexico: Mexico.
- Sampieri. (2006). *Metodología de la investigación*. S/c: S/e.
- Sampieri. (2010). *Metodología de la Investigación*. S/c: S/e.

Tinto, V. (1982). *Limits of Theory and Practice in Student Attrition*. *The Journal of Higher Education*, 53(6), 687. Recuperado de [http://www.sigmus.edu.rs/eng/files/Limits of Theory and Practice in Student Attrition.pdf](http://www.sigmus.edu.rs/eng/files/Limits%20of%20Theory%20and%20Practice%20in%20Student%20Attrition.pdf)

Tinto, V. (1989). *Definir la deserción: una cuestión de perspectiva*. *Revista de Educación Superior*, ANUIES, MEXICO, 71, 1-9. Recuperado de http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista71_S1A3ES.pdf

UNESCO. (2020). *LA EDUCACION EN TIEMPOS DE PANDEMIA*. MEXICO: AUTORES.

Velasquez, & Rodriquez. (2007). *Clasificación de los factores de deserción*. S/c: Perez.

Venegas, G., Chiluisa, M., Castro, S., y Casillas, I. (2017). *La deserción en la educación*. *Revista Boletín Redipe*, 6(4), 235-239. Recuperado de <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/240>

Vieytes. (2010). *Ideas recuperadas*. En Vieytes. S/c: Latinas.

Bibliografía WEB

- (<https://eldiariodelaeducacion.com/2020/06/12/tesis-para-una-pedagogia-contra-el-aislamiento/>)
- (<https://rpp.pe/politica/estado/el-peligro-de-la-desercion-escolar-durante-la-pandemia-como-evitar-una-tragedia-educativa-en-el-peru-noticia-1293377?ref=rpp>)
- (<https://lostitiempodigital.atavist.com/desercion-escolar-en-bolivia>)

ANEXOS

MAPA: UBICACIÓN DEL DISTRITO EDUCATIVO DE COBIJA EN EL MAPA DE PANDO

MAPA: DISTRITO EDUCATIVO COBIJA, DEL MUNICIPIO DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO EDUCATIVO COBIJA

UE. OVANDO CANDIA

UE. COBIJA "A"

UE. M. BAPTISTA

UE. MARISCAL SUCRE

DISEÑO DE LAS ENCUESTAS EN GOOGLE DRIVE

FORMULAS

The image shows a screenshot of a Google Forms survey titled "ENCUESTA EDUCATIVA REFERENTE A LAS CLASES VIRTUALES". The survey is displayed in a browser window with the URL https://forms.gle/d/1_KhFnX5XjxAqzZvh1RNH28EssTd807eaZTkDkbZNg/edit. The survey includes a description field and two multiple-choice questions. The first question is "¿Durante las clases virtuales, deseo con frecuencia que terminen rápido?" with options "Si" and "No". The second question is "¿En clase virtuales, suelo quedarme adormilado o en las nubes?" with options "Si", "No", and "A veces". The survey is saved to Google Drive, as indicated by the notification "Se han guardado todos los cambios en Drive".

Las preguntas fueron planteadas con sus respectivas opciones, una vez concluido se compartió a través de un link por medio de las redes sociales.

LLENADO DE LA ENCUESTA EN DESDE UN DISPOSITIVO ANDROID

8:09

poner negrita con teclado x ENCUESTA EDUCATIVA R x +

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKEPXXpt8xcm ☆ ↓ ⋮

ENCUESTA EDUCATIVA REFERENTE A LAS CLASES VIRTUALES

¿Durante las clases virtuales, deseo con frecuencia que terminen rápido?

Sí

No

Borrar selección

¿En clase virtuales, suelo quedarme adormilado o en las nubes?

Sí

No

A veces

Borrar selección

Habitualmente tomo parte en las discusiones o actividades que se realizan en clase virtuales

Sí

No

Borrar selección

Me distraigo en las clase virtuales chateando con mis compañeros o compartiendo otros contenidos

Sí

No

Borrar selección

Si tendría la oportunidad de elegir entre pasar clases virtuales o no pasar las clases, elijo:

**LLENADO DE LA ENCUESTA DESDE UNA COMPUTADORA DE
ESCRITORIO**

